

EPIDEMIOLOGY OF CROSSFIT® INJURIES IN SÃO LUÍS – MA

Deixe um comentário / Artigos Científicos de Fisioterapia, Caderno de Ciências da Saúde, Edição 110/Mai22 - Volume 26 / Por Revista F&T

10.5281/zenodo.6558552

Autores:

¹Gabriel Gardhel Costa Araujo

²Bruno Sousa Gomes

³Diogo Matheus Barros da Silva

⁴Gabriel Moraes Silva

⁵Lucas Daniel Costa Alves

ABSTRACT

Objective: To analyze the epidemiology of injuries at CrossFit® in São Luís – MA. **Methodology:** This is an observational, cross-sectional study with a descriptive approach and quantitative nature. A questionnaire prepared by the author, based on specific epidemiological studies for CrossFit® athletes, was used. Data collection will be performed within 3 crossFit® accredited international academies. The sample consisted of CrossFit® athletes who accept the questionnaire and who train in accredited gyms. **Results:** The sample consisted of 59 CrossFit® practitioners, 16 athletes and 43 students. Regarding factors that lead the individual to practice this modality, the prevalence was basically homogeneous, with factors such as quality of life, curiosity, recommendation of other athletes and aesthetics. **Conclusion:** The results achieved in the present study showed that the frequency of injuries in crossFit® was 28%. The athletes' time off due to injury was 15 days and the main injured sites resulting from the modality were the knee, shoulder and lumbar spine.

Keywords: crossfit, injuries, epidemiology

Introdução

O CrossFit® inclui diferentes tipos de exercício como calistênicos, de resistência e ginástica olímpica. Os exercícios são realizados na mais rápida sucessão possível sendo o tempo de recuperação entre os exercícios quase nulo ou inexistente. Esses exercícios são estruturados sob a forma de “workout of the day” (W.O.D) que descreve a série, o tempo e o número de repetições de cada exercício⁸.

Ainda que a literatura note um baixo índice de lesão para a prática do CrossFit®, a execução com técnica apurada é fundamental para proteger as estruturas anatômicas durante os treinos. Fator esse que está diretamente associado a supervisão do treinador¹³.

Essa estrutura de treino, quando estabelecida com o tempo de recuperação entre sessões de treino de grande volume, induz a fadiga muscular precocemente, aumenta o estresse oxidativo, eleva a percepção de esforço e pode levar a execução incorreta dos movimentos levando ao acometimento de lesões agudas, principalmente com exercícios multiarticulares que exigem equilíbrio, força e técnica².

O presente estudo serve como base para futuras pesquisas na área da fisioterapia desportiva para que se defina programas de prevenção de lesões específicos em atletas de CrossFit® uma vez que não existe qualquer literatura, à data de execução deste projeto, que analise a epidemiologia de lesões decorrentes desta prática regular em São Luís – MA. Sendo assim, o objetivo desse estudo é detectar a frequência de lesões em atletas de CrossFit®, determinar os parâmetros de tempo de afastamento por lesão e avaliar nível competitivo, frequência semanal de treinos, sexo e tempo de prática da modalidade.

METODOS

O presente estudo é do tipo observacional, transversal, com abordagem descritiva e natureza quantitativa, que identifica as influências na prática da modalidade para que ocorra o surgimento de lesões em atletas de CrossFit®.

A coleta de dados foi efetuada dentro de 3 academias afiliadas à CrossFit® Internacional em São Luís – MA. A população alvo deste estudo foram todos os praticantes de CrossFit® que treinam em academias afiliadas à CrossFit® Internacional.

Foi utilizada uma amostragem não probabilística, formada por praticantes de CrossFit® que aceitaram responder o questionário aplicado, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, com idades entre 18 e 65 anos, que treinam CrossFit® há pelo menos um mês e em academias dentro da zona geográfica de São Luís – MA.

Foram excluídos do estudo os atletas que treinam em ginásios não-afiliados pela CrossFit® Internacional, tinham idade menor que 18 e maior que 65 anos e que sofreram alguma lesão durante a prática de alguma modalidade desportiva diferente do CrossFit®.

O instrumento para a coleta de dados foi feito através de um questionário elaborado pelo próprio autor, baseado em estudos epidemiológicos específicos para atletas de CrossFit®.

O questionário contém 15 questões, nele destacam-se perguntas como: Nível competitivo, presença do coach nos treinamentos, tempo de prática, frequência e volume do W.O.D e localização da lesão.

A análise de dados foi feita imediatamente após a recolha de dados nos boxes. Inicialmente foi realizada uma análise descritiva. As variáveis quantitativas foram descritas por média e desvio padrão (média \pm DP) ou mediana. As variáveis qualitativas foram apresentadas por meio de frequências absolutas e percentuais. Os dados coletados foram analisados por planilha eletrônica no programa Microsoft Excel 2016. Foram elaborados 2 grupos: masculino (GM) n= 46 e feminino (GF) n= 54. Foram extraídas médias aritméticas dos dados referentes ao biótipo (idade, peso, estatura). As demais questões foram quantificadas em porcentagem de respostas, para classificá-las em grau de importância. Todos os dados vieram diretamente do questionário aplicado aos atletas.

RESULTADOS

Os resultados estão apresentados em tabelas, divididas de acordo com as informações do questionário referentes ao perfil sociodemográfico (tabela 1: peso, idade, altura e sexo), frequência semanal de treinos (FST), duração da sessão do treino (DST), participação em competições (PC) e se tem acompanhamento de *coach* (AC)), a relação dos fatores associados (tabela 2: fatores de risco associados a amostra (FRAA), se pratica outro esporte além do CrossFit® (POEAC), esforço físico desempenhado no ambiente de trabalho (EFAT), acompanhamento de um profissional da área da saúde (APAS) e características dos locais lesionados após aderir a prática do CrossFit® as características da prática do CrossFit® (tabela 3: tempo de prática do CrossFit® (TPC).

Com relação aos dados demográficos, a amostra revelou que o público masculino tem um peso médio de 85,89 kg com altura de 1,82 metros, enquanto que o grupo feminino tem um peso médio de 65,42 kg com altura média de 1,64 metros. A idade foi um fator de equivalência entre ambos os grupos variando entre 27,11 a 26,65 anos.

DISCUSSÃO

O presente estudo encontrou uma prevalência de 28% de lesões em praticantes de CrossFit®. As regiões mais acometidas na amostra estudada foram joelho (17%), ombro (15%) e coluna lombar (13%). O tempo de afastamento por lesão dos atletas na amostra foi de até 15 dias (57,1%) assemelhando-se com o estudo de Summitt et al. 2016 em que os atletas lesionados relataram ficar de fora dos treinos por no máximo duas semanas. Sendo assim, podemos relatar que as lesões no CrossFit® são de natureza aguda e que a julgar pelo tempo de afastamento longe dos treinos, não são tão graves

A amostra revelou que 29% dos entrevistados participam de competições de CrossFit®. O estudo teve uma ligeira vantagem de praticantes de CrossFit® para o público feminino (54%). A frequência semanal de treinos foi de 6 dias (46,6%) para o público masculino e 5 dias (78,3%) para o público feminino.

A prática de outras modalidades esportivas é muito comum, essa variável foi caracterizada na POEAC (tabela 2), com 59% dos entrevistados relatando praticar outra modalidade física além do CrossFit®. Estatísticas semelhantes foram encontradas com 46,5% dos indivíduos que praticam outras modalidades diferentes do CrossFit®¹⁶.

Um fator que colabora para lesões na prática do CrossFit® é o exercício até a fadiga muscular, já que o CrossFit® consiste em um grande número de repetições aliado a um curto período de tempo. A fadiga muscular acaba contribuindo para a perda da técnica adequada na realização do exercício⁶.

Foi observado que a prevalência de 28% das lesões encontradas em nosso estudo é semelhante com as taxas do estudo de Sprey⁶, com a população similar e as regiões do corpo específicas acometidas em nosso estudo são semelhantes aos estudos de Summitt et al. (2016). Contudo é preciso ter cuidado ao analisar as lesões nos artigos citados por que as definições de lesão diferem quanto ao tempo de afastamento da prática, onde alguns artigos determinam esse afastamento por qualquer período de tempo Moran et al. (2017) e Montalvo et al. (2017). Outros estudos levaram em consideração um período de pelo menos uma semana de afastamento dos treinos de CrossFit® (WEISENTAL et al. 2014; SUMMITT et al. 2016).

Sobre as regiões do corpo, as mais acometidas foram joelho (17%), ombro (15%) e coluna lombar (13%). Essas taxas também foram descritas nas literaturas anteriores, não na mesma ordem, mas com esses três segmentos envolvidos (CHACHULA et al. 2016; WEISENTAL et al. 2014; MORAN et al. 2017). No estudo de Keogh et al. (2017) encontramos taxas de lesões semelhantes ao comparar o CrossFit® com outras modalidades semelhantes como levantamento de peso e ginástica olímpica.

Através do estudo de Jones et al. (2019), comparamos as taxas de lesões encontradas em nosso estudo com as taxas do esporte mais popular do nosso país, o futebol, encontramos muito mais lesões no futebol (61,8%) mais que o dobro da frequência de lesões no crossfit (28%).

Ao comparar as taxas de lesões encontradas, outro fator que contribui para o aumento da frequência de lesões é o acompanhamento do coach nos treinamentos, caracterizado pelo AC (Tabela 2), a frequência desse acompanhamento foi de 29% para acompanhamento individual e 71% para acompanhamento em grupo, onde encontrou-se equivalência nas taxas do grupo masculino e feminino, o que diverge do estudo de Weisenthal et al. (2014), onde demonstra que as mulheres ($p=0,03$) foram mais voltadas a buscar a orientação de um treinador que os homens ($p=0,015$), este estudo admite que o acompanhamento dos coaches para a realização do treinamento do CrossFit® pode ajudar a diminuir o risco de lesões.

A limitação do nosso estudo foi depender do auto relato dos entrevistados sobre a ocorrência de lesões sem uma avaliação fisioterapêutica ou médica, fazendo com que o estudo dependesse apenas de um viés de memória do atleta.

Até onde sabemos, este é o primeiro estudo epidemiológico de São Luís voltado a analisar os atletas da categoria e a maior amostra do Maranhão para examinar esse novo método de tratamento. Outros estudos são necessários para a contribuição da literatura, não só a Ludovicense, mas a nível nacional e mundial. Esses estudos fornecerão detalhes sobre o tratamento necessário, os principais movimentos e exercícios que mais causam lesões e detalhes das lesões sofridas.

CONCLUSÃO

Os resultados alcançados no presente estudo demonstraram que a frequência de lesões no CrossFit® foi de 28%. O tempo de afastamento por lesão dos atletas foi de 15 dias e os principais locais lesionados decorrentes da modalidade foram joelho, ombro e coluna lombar.

Ressalta-se a importância do estudo em validar um questionário específico para o CrossFit®, pois ainda existem poucos estudos sobre essa modalidade.

REFERÊNCIAS

1. BELLAR, D.; HATCHETT, A.; JUDGE, L., et al. The relationship of aerobic capacity, anaerobic peak power and experience to performance in HIT exercise. **Biology of Sport / Institute of Sport**, Louisiana, v. 4, p. 315-320, dezembro 2015.
2. BERGERON, M. F.; NILD, B. C.; DEUSTER, P. A., et al. Consortium for Health and Military Performance and American College of Sports Medicine consensus paper on extreme conditioning programs in military personnel. **Curr Sports Med Rep**. Sanford, v. 6, p. 383-389, outubro 2011.
3. CHACHULA, L. A.; CAMERON, K. L.; SVOBODA, S. L. Association of prior injury with the report of new injuries sustained during CrossFit training. **Athletic training and sports health care**. V. 8, p. 28-34, setembro 2016.
4. DOMINSKI, F. H.; SIQUEIRA, T. C.; SERAFIM, T. T., et al. Perfil de lesões em praticantes de Crossfit: revisão sistemática. **Fisioter. Pesqui.** São Paulo, v. 25, n. 2, p. 229-239, abril/junho de 2018. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-29502018000200229&lng=en&nrm=iso>. acesso em 13 de abril de 2019.
5. FISHER, J.; SALES, A.; CARLSON, L., et al. A comparison of the motivational factors between CrossFit participants and other resistance exercise modalities: a pilot study. **J Sports Med Phys Fitness**. Southampton, v. p. 1227-1234, maio 2016.

6. HAK, P. T.; HODZOVIC, E.; HICKEY, B. The nature and prevalence of injury during CrossFit training. **Journal of strength and conditioning research**. Cardiff, v. 2, p. 24276294, novembro 2013.
7. JONES, A.; JONES, G.; GREIG, N., et al. Epidemiology of injury in English Professional Football players: A cohort study. **Physical Therapy in Sport**. V. 35, p 18-22, janeiro 2019.
8. KEOGH, J. W. L.; WINWOOD, P. W. The Epidemiology of Injuries Across the Weight Training Sports. **Sports Medicine**, Auckland, v. 3, p. 479–501, março 2017.
9. LIMA, D. V. M. Desenhos de pesquisa: uma contribuição para autores. **Online Brazilian Journal of Nursing**. Rio de Janeiro, v. 1, p. 1-14, outubro 2011. Disponível em: http://www.objnursing.uff.br/index.php/nursing/article/view/3648/html_1. acesso em 13 de abril 2019.
10. MONTALVO, A. M.; SHAEFER, H. RODRIGUEZ, B., et al. Retrospective injury Epidemiology and risk factors for injury in CrossFit. **Journal sports science & medicine**. v. 8, p. 53, fevereiro 2017.
11. MORAN, S.; BOOKER, H.; STAINES, J., et al. Rates and factors of injury in CrossFit: a prospective cohort study. **The Journal of sports medicine and physical fitness**. v. 57, p. 1147-1153, janeiro 2017.
12. MURAWSKA, C. E.; WOINA, J.; ZUWALA, J. J. Crossfit training changes brain-derived neurotrophic factor and irisin levels at rest, after wingate and progressive tests, and improves aerobic capacity and body composition of young physically active men and women. **Journal of physiology and pharmacology**. v. 66, p. 811-821, dezembro 2015.
13. SPREY, J. W.; FERREIRA T.; LIMA, M. V., et al. An epidemiological profile of CrossFit athletes in Brazil. **Orthop J Sports Med**. São Paulo, v. 4, p. 2325967116663706, agosto 2016.
14. SUMMITT, R. J.; COTTON, R. A.; KAYS, A. C., et al. Shoulder injuries in individuals who participate in CrossFit training. **Sports Health**. Zionsville, v. 8, p. 541-546, novembro 2016.
15. WEISENTHAL, B. M.; BECK, C. A.; MALONEY, M. D., et al. Injury rate and patterns among CrossFit athletes. **Ortopaedic Journal of Sports Medicine**, New York, v. 2, p. 2325967114531177, abril 2014.
16. XAVIER, A. A.; LOPES, A. M. C. Lesões musculoesqueléticas em praticantes de CrossFit. **Revista Interdisciplinar Ciências Médicas**. v. 1, n. 1, p. 11-27, maio 2017

Tabela 1. Dados demográficos referentes a ambos os gêneros

--	--	--

Variáveis	Masculino	Feminino
	Média/DP	Média/DP
Peso (Kg)	85,89 ± 9,65	65,42 ± 7,06
Idade (Anos)	27,11 ± 5,63	26,65 ± 5,39
Altura (M)	1,82 ± 0,09	1,64 ± 0,07

Dados descritos em Média e DP (desvio padrão).

Tabela 2: Características dos locais lesionados pela amostra após aderir a prática do CrossFit®.

Variáveis	Total	GM	GF
Ocorrência de lesões (OL)	N	N (%)	N (%)
Sim	28	17 (60,7)	11 (39,3)
Não	72	32 (44,4)	40 (55,6)
Locais das lesões (LL):			
Joelho	17	11 (64,7)	6 (35,3)
Ombro	15	10 (66,6)	5 (33,4)
Lombar	13	4 (30,7)	9 (69,3)
Punho/ Mãos	11	3 (27,2)	8 (72,8)
Tornozelo/ Pés	9	2 (22,3)	7 (77,7)
Quadril/ Coxas	9	5 (55,5)	4 (44,5)
Cotovelo	7	2 (28,5)	5 (71,5)
Parte superior das Costas	6	4 (66,6)	3 (33,4)
Pescoço	5	3 (60)	2 (40)
Tempo de afastamento (TA)			
Até 15 dias	16 (57,1)	9 (56,2)	7 (43,8)
Até 1 mês	5 (17,8)	3 (60)	2 (40)

Até 2 meses	3 (10,7)	1 (33,3)	2 (66,7)
Até 3 meses	2 (7,2)	1 (50)	1 (50)
Mais de 3 meses	2 (7,2)	2 (100)	0 (0)

GM (Grupo Masculino); GF (Grupo Feminino); N (Número)

Tabela 3: Características da prática do CrossFit® pela amostra.

Variáveis	Total	GM	GF
	N	N (%)	N (%)
Sexo:	100	46 (46)	54 (54)
Prática de outro esporte além do CrossFit® (POEAC):			
Não	41	19 (46,3)	22 (53,7)
Sim	59	29 (49,1)	30 (50,9)
1 dia por semana	15	6 (40)	9 (60)
2 dias por semana	15	7 (46,6)	8 (53,4)
3 dias por semana	15	8 (53,4)	7 (46,6)
4 dias ou mais por semana	14	8 (57,1)	6 (42,9)
Tempo de prática do CrossFit® (TPC):			
1 a 3 meses	15	7 (46,7)	8 (53,3)
3 a 6 meses	18	7 (38,9)	11 (61,1)
6 meses a 1 ano	18	10 (55,5)	8 (44,5)
1 a 2 anos	33	18 (54,5)	15 (45,5)
Mais de 2 anos	6	4 (66,6)	2 (33,4)
Frequência semanal de treinos (FST):			
3 dias	14	6 (42,8)	8 (57,2)
4 dias	14	4 (28,5)	10 (71,5)

5 dias	46	10 (21,7)	36 (78,3)
6 dias	15	7 (46,6)	8 (53,4)
7 dias	11	5 (45,4)	6 (54,6)
Duração da sessão do treino (DST):			
45 minutos	5	2 (40)	3 (60)
60 minutos	56	21 (37,5)	35 (62,5)
75 minutos	10	5 (50)	5 (50)
90 minutos	7	2 (28,5)	5 (71,5)
120 minutos	22	15 (68,1)	7 (31,9)
Participação em competições (PC):			
Não	71	27 (38,9)	44 (61,1)
Sim	29	18 (60,7)	11 (39,3)
Acompanhamento de <i>coach</i> (AC):			
Individual	29	15 (53,5)	14 (46,5)
Grupo	71	31 (43,1)	40 (56,9)
Acompanhamento de um profissional da área da saúde (APAS):			
Não	27	19 (70,3)	8 (29,7)
Sim	73	33 (45,2)	40 (54,8)
Nutricionista	37	10 (27,1)	27 (72,9)
Médico Esportivo	18	8 (44,4)	10 (55,6)
Treinador Físico	5	2 (40)	3 (60)
Fisioterapeuta	13	9 (69,2)	4 (30,8)

GM (Grupo Masculino); GF (Grupo Feminino); N (Número)

Deixe um comentário

Conectado como Dr. Oston Mendes. Sair? Campos obrigatórios são marcados com *

Digite aqui...

Publicar comentário »

Revista NovaFisio | Revista Científica.

Revista de alto impacto com Qualis "B", ISSN, DOI

Copyright © 2022